

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos 12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:
 - 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
 - 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1) 40 h

AC4: Seguridad en la red 4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC1

Contenidos

1. Tratamiento de la información

1.1. Navegadores, buscadores y protocolos de Internet.

1.2. Navegadores web

1.2.1. Principales navegadores web

- 1.2.1.1. Internet Explorer
- 1.2.1.2. Microsoft Edge
- 1.2.1.3. Google Chrome
- 1.2.1.4. Mozilla Firefox
- 1.2.1.5. Safari
- 1.2.1.6. Opera

1.2.2. Utilización

- 1.2.2.1. Pestañas
- 1.2.2.2. Historial
- 1.2.2.3. Favoritos

1.2.3. Configuración básica

- 1.2.3.1. Página de inicio
- 1.2.3.2. Buscador preferido
- 1.2.3.3. Borrado de caché.

1.3. Búsqueda de información.

1.3.1. Tipos de buscadores web

- 1.3.1.1. Jerárquicos
- 1.3.1.2. Metabuscadore
- 1.3.1.3 Directorios

1.3.2. Principales motores de búsqueda

- 1.3.2.1. Google
- 1.3.2.2. Yahoo!
- 1.3.2.3. Bing
- 1.3.2.4. Ask
- 1.3.2.5. DuckDuckGo
- 1.3.2.6 Ecosia

1.3.3. Fuentes web (Fuentes RSS)

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.1 Principales navegadores web

Navegador web es una aplicación de software que permite acceder a la **World Wide Web** (www) . Es un programa informático que permite al usuario visualizar e interactuar las páginas web de internet, es decir, el navegar por la red.

Con un navegador web, el usuario puede navegar en cualquier página web y pasar fácilmente de unos sitios a otros, mediante los enlaces e hipervínculos que los conectan.

Los **navegadores web** más utilizados son:

Google Chrome

Es el navegador web más utilizado, con un 65 % de cuota de mercado.

Está diseñado sobre la plataforma del navegador Chromium.

Altas velocidades de navegación.

Integración sencilla con su cuenta personal de Google.

Es un navegador muy sencillo de modificar y personalizar.

Safari

Es el segundo navegador web más utilizado, con un 12 % de cuota de mercado.

Es el navegador web predeterminado de todos los dispositivos Apple: Mac, iPad y iPhone.

Aunque los navegadores para ordenador y para móvil son diferentes, Safari tiene el mismo aspecto y funcionamiento en todos los dispositivos Apple

Es el navegador móvil más utilizado en EEUU

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.1 Principales navegadores web

Microsoft Edge

Es el nuevo navegador de Microsoft, en sustitución de Internet Explorer.

Este navegador está incluido en cualquier dispositivo que use el sistema operativo Windows.

Está diseñado sobre la plataforma Chromium, que también usan Chrome y otros navegadores.

Es el tercer navegador web más utilizado, con un 8 % de cuota de mercado.

Mozilla Firefox

Tiene un 7,5 % de cuota de mercado.

Funciona con software de código abierto e incluye herramientas útiles para desarrolladores, de modo que los informáticos y profesionales web lo tienen fácil para inspeccionar y actualizar sus páginas web por motivos de seguridad, privacidad y usabilidad.

Opera

No es muy utilizado, sólo tiene un 2 % de cuota de mercado.

Tiene características únicas, como el proxy y el bloqueador de anuncios integrados.

Microsoft Internet Explorer

Es el antiguo navegador de Microsoft, sustituido por Edge. Mantiene un 1 % de usuarios.

Aunque ahora el navegador recomendado por Microsoft es Edge, los PC que funcionan con Windows pueden instalar ambos navegadores.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.2 Cómo utilizarlos

Un navegador web envía y recibe información de otras partes de la Web, y la muestra al usuario.

Los datos se transfieren mediante el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP o HTTPS), que controla cómo se envían el texto, las imágenes y los vídeos en Internet, y toda la información recibida se muestra en la ventana del navegador.

Para realizar estas acciones, el navegador web tiene dos partes: el *frontend* y el *backend*.

Para enviar y recibir datos, los navegadores web tienen un lado menos visible llamado **backend**, que son los servidores, bases de datos y aplicaciones.

El **backend** envía las solicitudes del usuario a Internet, y transporta los datos recibidos de vuelta a su dispositivo, para que pueda conectarse a las páginas web que quiere visitar, e interactuar con ellas.

Para mostrar información gráfica en el dispositivo, los navegadores web usan una **interfaz de usuario** llamada **frontend**, donde el usuario puede hacer clic, desplazarse y navegar por las páginas y sitios web de una forma rápida y sencilla.

Hay 2 formas de abrir un navegador web:

1. Hacer clic sobre el icono o acceso directo del navegador
2. Ir a menú *INICIO*, *Programas*, acceder al navegador que queremos abrir y hacer clic.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.2 Cómo utilizarlos

La ventana del navegador web

La ventana del navegador web o interfaz de usuario es desde donde se ven y se navegan las páginas web.

El usuario puede visitar otras páginas web abriendo otras ventanas del navegador, o creando nuevas pestañas en la misma ventana del navegador.

El usuario puede abrir varias *pestañas* en un mismo navegador

O abrir varias ventanas independientes entre sí, que pueden ser del mismo o de otros navegadores, y tener una o con varias pestañas cada una de ellas.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.2 Cómo utilizarlos

Barra de direcciones/búsquedas

En la parte superior de la ventana del navegador web está la barra de direcciones. El usuario hace clic en ella, escribe la dirección URL de la web que quiere ver, pulsa la tecla *intro* y el navegador le lleva allí.

Si el usuario no conoce la dirección URL, puede escribir palabras clave, el navegador utiliza el motor de búsqueda que tenga predeterminado para encontrar esa web, y le lleva a ella.

Así, la barra de direcciones es también barra de búsquedas.

Pestañas

En la ventana del navegador vemos el símbolo +. Si hacemos clic sobre él, abrimos una nueva pestaña en esa ventana del navegador web, y podemos visitar otra dirección web.

En esta ventana del navegador Chrome hay 3 pestañas abiertas:

- Google: <https://www.google.es/>
- Página web del CPEBPA José María Iribarren : <https://cepajmiribarren.educación.navarra.es>
- Aula Virtual CPEBPA JM Iribarren: <http://cepajmiribarren.educacion.navarra.es/moodle2/login/index.php>

El símbolo del candado indica que siguen un protocolo seguro HTTPS

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.2 Cómo utilizarlos

Botones de navegación

Están la parte izquierda y en la parte derecha de la barra de direcciones.

En el lado izquierdo están hay dos flechas, que son los botones retroceder y avanzar, y sirven para volver a la web anterior que estuviera viendo, o avanzar a la web que estabas antes de retroceder.

El tercer botón cambia dependiendo de si una página se está cargando o ya se ha cargado. Si la página se está cargando, es una X. El usuario puede detener la carga pulsando la X.

Si es flecha circular, como en la imagen, sirve para actualizar la página, y ver la nueva información si el contenido de la página ha cambiado desde que la abrió (es útil es una web de noticias, o deportiva).

A la derecha de la barra de direcciones están los botones para minimizar, maximizar, restaurar y cerrar la ventana. Funcionan igual que en las ventanas del sistema operativo.

- El primer botón, minimizar, sirve para enviar la ventana del navegador a la parte inferior del escritorio (barra de tareas) y que deje de mostrarse.
- El botón cuadrado, maximizar, hace que la ventana llene la pantalla del ordenador o, si ya estaba maximizada, reduce su tamaño para mostrar parte del fondo de escritorio.
- El botón X sirve para cerrar la ventana, incluidas todas las pestañas que estuvieran abiertas.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.2 Cómo utilizarlos

Barra de favoritos

Son accesos directos a las páginas web que visitamos más a menudo.

Si hacemos clic sobre ese icono, el navegador nos lleva a la web, y no hace falta escribir su URL en la barra de direcciones.

La personaliza el usuario.

Si queremos añadir una web a la barra de favoritos hacemos clic en la estrella que aparece al final de la barra.

Desde el menú marcadores o favoritos podremos eliminar o modificar las web que están en la barra de favoritos.

NOTA: Estos menús del navegador se ven haciendo clic en Opciones (los 3 puntos)

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.2 Cómo utilizarlos

El **historial de navegación** son las páginas web que ha visitado ese navegador desde que lo abrimos. Antes de cerrarlo, debemos borrar el historial de navegación, para que no queden datos nuestros en la red.

NOTA: Estos menús del navegador se ven en Opciones (los 3 puntos)

Descargas:

Los documentos, imágenes, videos, que descargamos de internet, se guardan en la carpeta *Descargas* del sistema operativo, pero también en el navegador. Debemos borrar las descargas del navegador web, para no duplicar y ocupar espacio en PC.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.3 Configuración básica

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.3 Configuración básica

El navegador web permite configurar la apariencia, la seguridad, el buscador de internet, elegirlo como navegador predeterminado, etc.

Para acceder al menú de *Configuración* del navegador debemos hacer clic en *Opciones* (los 3 puntos), en la parte derecha de la barra de direcciones.

Página de inicio:

Cada navegador se abre con una página de inicio.

La página de inicio que tiene el navegador Google Chrome por defecto es el buscador Google.

El usuario puede modificar la página de inicio desde el menú *Configuración*.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.3 Configuración básica

Buscador predeterminado

El navegador web permite configurar el **buscador de internet predeterminado**, que será el que utilice cuando escribamos palabras clave en la barra de direcciones en vez de escribir la URL de la web a visitar.

El motor de búsqueda que tiene predeterminado el navegador Google Chrome es el buscador Google, pero podemos cambiarlo desde el menú *Configuración*.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.3 Configuración básica

Borrado de caché o historial de búsqueda

La memoria caché o caché es una memoria auxiliar, de gran velocidad y eficiencia, que almacena copias de los archivos y datos a los que el usuario accede con mayor frecuencia

NOTA: su nombre deriva del francés cache, que significa oculto, escondido.

El navegador web guarda las cookies y determinada información de los sitios web en su caché.

Antes de cerrar el navegador web, debemos borrar el historial o caché, para que no queden datos nuestros en la red. Además, borrar estos datos, puede resolver algunos problemas de los sitios web, como los relacionados con la carga o el formato. En Google Chrome: hacer clic en los 3 puntos de la parte superior derecha >> Más herramientas >> Borrar datos de navegación. Y se accede a este menú.

Se seleccionan todas las casillas y se hace clic en *Borrar datos*.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.2 Navegadores web

1.2.3 Configuración básica

El menú *Más herramientas* permite instalar extensiones o complementos, como:

- **bloqueadores de anuncios**
- **herramientas antivirus**
- **herramientas antiseguimiento.**

Google

Buscar con Google

Ofrecido por Google en

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

